

असुरक्षित गर्भपात के सामाजिक सांस्कृतिक कारक

नीता सिंह

प्रवक्ता, गृह विज्ञान विभाग
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
गौतमबुद्ध नगर (यूपी)

Received : 19/02/2023

1st BPR : 25/02/2023

2nd BPR : 06/03/2023

Accepted : 14/03/2023

Abstract

गर्भपात हमेशा से लिए रहा है। लेकिन इतिहास में अलग-अलग समय पर इसने अलग-अलग कारणों से ध्यान आकर्षित किया है, कुछ इसके समर्थन में, लेकिन अधिकतर इसके खिलाफ है। गर्भपात मुख्य रूप से महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधी चिंता है, लेकिन यह तेजी से पितृसत्तात्मक हितों द्वारा शासित होता जा रहा है जो अक्सर महिलाओं द्वारा गर्भपात को अधिकार के रूप में लेने की स्वतंत्रता पर अंकुश नहीं लगाता है। वर्तमान समय में महिलाओं के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान उनके प्रजनन पर है, वास्तव में इसे रोकना या समाप्त करना, गर्भपात प्रथा एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाता है। यह अध्ययन भारत में असुरक्षित गर्भपात के सामाजिक-सांस्कृतिक कारकों के परिणाम जानने के लिए आयोजित किया जाता है। इस उद्देश्य के लिए, मुझे पत्रिका, पुस्तकों और वेबसाइटों से द्वितीयक डेटा का उपयोग किया गया है।

Key words : गर्भपात, महिला, असुरक्षित, संस्कृति, धर्म, गर्भावस्था।

परिचय

यह भारत के लिए गर्व का क्षण था जब इसके सक्रिय सांसदों ने ऐतिहासिक मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट 1971 के साथ गर्भपात को वैध कर दिया, जिससे महिलाओं को असुरक्षित गर्भपात के गंभीर जोखिमों से बचाने के लिए एक रूपरेखा तैयार की गई। दुर्भाग्य से, इस विधायी संरक्षण के बावजूद, असुरक्षित गर्भपात भारत में मातृ मृत्यु का तीसरा प्रमुख कारण बना हुआ है, और हर दिन करीब आठ महिलाओं की मौत असुरक्षित गर्भपात से संबंधित कारणों से होती है, यही कारण है कि सुरक्षित, प्रभावी और सुलभ गर्भपात सेवाओं का प्रावधान है। भारत सरकार के वर्तमान प्रजनन, मातृ, नवजात शिशु, बाल और किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम में प्राथमिकता है। इस और अन्य सरकारी पहलों को उनकी योजना और कार्यान्वयन के लिए विश्वसनीय जानकारी की आवश्यकता है, और फिर भी गर्भपात की घटनाओं और सेवा प्रावधान पर व्यापक डेटा सीमित कर दिया गया है। छह भारतीय राज्यों में गर्भपात और अनचाही गर्भावस्था की घटनाएं नीति और कार्यक्रमों के लिए निष्कर्ष और निहितार्थ देश के प्रत्येक क्षेत्र के छह राज्यों के लिए ऐसा डेटा प्रदान करते हैं: असम, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। साक्ष्य के इस प्रमुख नए निकाय में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की स्वास्थ्य सुविधाओं के प्राथमिक से लेकर तृतीयक स्तर तक सभी स्तरों पर गर्भपात प्रावधान शामिल हैं और यह अनपेक्षित गर्भावस्था की घटनाओं का भी अनुमान लगाता है, जो अधिकांश गर्भपात का अग्रदूत है।

गर्भपात एक शब्द है जिसे भ्रूण या भ्रूण को हटाने या निष्कासित करके मानव गर्भावस्था की जानबूझकर समाप्ति के रूप में जाना जाता है। गर्भपात एक मृत भ्रूण या गर्भाशय से भ्रूण को हटाना है (पौररेजा और बाटेबी, 2011)। एक भ्रूण को प्राकृतिक मृत्यु से मृत पाया जा सकता है जिसे हम गर्भपात के रूप में संदर्भित करते हैं या भ्रूण को मारने के लिए जानबूझकर प्रेरित किया जाता है। यह भ्रूण या भ्रूण को हटाने या निष्कासित करके मानव गर्भावस्था को जानबूझकर समाप्त करना है। गर्भपात के लिए दवा या सर्जरी के उपयोग की आवश्यकता होती है, या तो एक साथ या अकेले, भ्रूण और प्लेसेंटा को गर्भाशय से हटाने के लिए, जो एक लाइसेंस प्राप्त स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर द्वारा किया जाता है (मेडलाइनप्लस। 2019)। एक चिकित्सक पेशेवर घर पर गर्भपात प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दे सकता है या चिकित्सा कार्यालय प्रक्रिया करने का विकल्प चुन सकता है। गर्भपात की मानक दिनचर्या के मामलों में, संज्ञाहरण शामिल नहीं है क्योंकि इस प्रक्रिया में सर्जरी शामिल नहीं है। हालांकि, यह गर्भपात के सभी मामलों पर लागू नहीं होता है (मेयो क्लिनिक, 2019)। इसके अलावा, एक व्यक्ति व्यक्तिगत और चिकित्सा कारणों से भ्रूण को गर्भपात करना चुन सकता है, लेकिन अन्य देशों के आधार पर सांस्कृतिक प्रभाव और दबाव भी हो सकते हैं। अधिकांश महिलाएं जो अपनी गर्भावस्था को समाप्त करने का निर्णय लेती हैं, उनकी गर्भावस्था की पहली तिमाही के दौरान गर्भपात का विकल्प चुनने की अधिक संभावना होती है (लिनविलर एंड विल्सन, 1994)। एक छोटी आबादी अपने निर्णय में देरी करती है और गर्भावस्था के दूसरे तिमाही के दौरान गर्भपात पर विचार करती है (लिनविलर एंड विल्सन, 1994)। भले ही पहली तिमाही में गर्भपात करना सुरक्षित हो, लेकिन

कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो गर्भावस्था के दूसरे तिमाही के दौरान विभिन्न कारणों के कारण गर्भपात पर विचार करती हैं, जिनमें अंतर्निहित स्वास्थ्य जोखिम और लागत शामिल हैं।

साहित्य की समीक्षा

साहित्य समीक्षा का उद्देश्य मौजूदा प्रकाशित शोध का पता लगाना और उस पर ध्यान केंद्रित करना है और शोधकर्ता को विद्वतापूर्ण सामग्री में मौजूदा अंतराल का विश्लेषण, पहचान, समझ और जांच करने की अनुमति देता है।

सरकार को महिलाओं को शिक्षित करने के लिए नीतियों को लागू करना चाहिए और महिलाओं को सुरक्षित गर्भपात विकल्प तलाशने के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करना चाहिए। असुरक्षित गर्भपात प्रक्रियाएं वे हैं जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा अनपेक्षित या अवांछित गर्भावस्था को समाप्त करती हैं जो एक पेशेवर चिकित्सक नहीं है, उचित चिकित्सा देखभाल की कमी है, और एक गैर-चिकित्सा वातावरण में अस्वच्छ परिस्थितियों (डब्ल्यूएचओ, 2008) के तहत काम करती हैं। असुरक्षित गर्भपात के तरीकों में जहरीले रासायनिक पेय शामिल हो सकते हैं जिनमें तारपीन, लाइसोल, ब्लीच, पशुधन खाद के साथ मिश्रित पेय पदार्थ, और अन्य दवाएं (हदाद और नूर 2009) शामिल हैं। वास्तव में, गर्भपात हमेशा समाज में एक विवादास्पद विषय रहा है। एक महिला को यह तय करने का अधिकार होना चाहिए कि वह अपनी त्वचा के रंग, जाति, धर्म, संस्कृति और नस्ल के बावजूद गर्भावस्था को बचाना चाहती है या समाप्त करना चाहती है। गर्भपात शब्द का प्रयोग तब किया जाता है जब प्रसव की तारीख से पहले भ्रूण को हटाकर गर्भावस्था को समाप्त करने के कार्य का उल्लेख किया जाता है (फोर्स्टर, 2012)। प्राथमिक कारणों में से एक क्यों अप्रीकी अमेरिकी महिलाओं में गलत समय पर गर्भधारण की दर अधिक है, क्योंकि वे देश की गरीबी रेखा से नीचे रहती हैं। हालांकि सभी गर्भपात स्वेच्छा से नहीं होते हैं, कुछ महिलाएं खराब स्वास्थ्य के कारण या भ्रूण के प्रतिकूल जन्म परिणामों के निदान के बाद गर्भपात करना चुनती हैं (रवि, 2018)। भारत में गर्भपात वैध होने के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में असुरक्षित और अवैध प्रक्रियाएं जारी हैं। इसके अलावा, परिवार छोटे परिवार के आकार के लिए बेताब हैं इसलिए, सबसे पहले बच्चे की प्राथमिकता एक लड़का है (वार्की, 2002)।

औसत परिवार बिजली, जल संसाधनों को वहन करने के लिए संघर्ष करता है और उनके घर में शौचालय नहीं है (शर्मा, 2008)। भारत सरकार द्वारा गर्भपात कानूनों को लागू करने के बावजूद, कानून को खराब और असमान रूप से लागू किया गया है और उसका पालन किया गया है। भारत में माता-पिता महिला संतानों की तुलना में पुरुष संतानों को प्राथमिकता देना जारी रखते हैं। लड़कों के लिए जुनून डॉक्टर द्वारा अजन्मे बच्चे के लिंग का खुलासा करने पर लड़की को गर्भपात की ओर ले जाता है (कृष्ण, 2018)।

क्रियाविधि

यह पेपर सैद्धांतिक प्रकृति का है और सेकेंडरी डेटा पर आधारित है। माध्यमिक डेटा पत्रिकाओं, वेबसाइटों, समाचार पत्रों और रिपोर्टों से एकत्र किया गया है।

गर्भपात की घटनाएं

पिछले कुछ अध्ययनों ने गर्भपात की घटनाओं के राज्य-स्तरीय अनुमान प्रदान किए हैं, लेकिन अधिकांश ने डेटा के अधूरे स्रोतों पर भरोसा किया है। सरकार द्वारा संकलित आंकड़े गर्भपात की घटनाओं को बहुत कम आंकने के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि सुविधा-आधारित सेवाओं पर रिपोर्टिंग अधूरी है और क्योंकि कई गर्भपात सुविधा स्थल के बाहर होते हैं। उदाहरण के लिए, 2014-2015 में एक वर्ष से अधिक समय में, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (डब्ल्यू ने बिहार में केवल 4,877 प्रेरित गर्भपात दर्ज किए— एक ऐसा राज्य जहां प्रजनन आयु की 25 मिलियन से अधिक महिलाएं हैं, जबकि 62,466 बहुत कम है। असम कम आबादी वाला राज्य है और उत्तर प्रदेश में 51,467, भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य। 2012 में, दो अप्रत्यक्ष अनुमान तकनीकों का उपयोग करते हुए एक अध्ययन ने छह राज्यों में गर्भपात की घटनाओं को कहीं अधिक रखा, असम में 14 1,000-15 1,000 से लेकर 1,140,000 तक— उत्तर प्रदेश में 1, 180,000। हालांकि, ये तरीके गर्भपात को कम आंकते हैं क्योंकि वे एक छोटे पैमाने पर सर्वेक्षण और महिलाओं के सर्वेक्षण पर आधारित हैं। इस बीच, 2012-2013 के वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण ने अनुमान लगाया कि गर्भपात में समाप्त होने वाले गर्भधारण का अनुपात असम में लगभग 7 प्रतिशत था।, बिहार में 5 प्रतिशत, मध्य प्रदेश में 3 प्रतिशत और उत्तर प्रदेश में 7 प्रतिशत, जबकि 2016 के एक अध्ययन ने 2010-2014 की अवधि के लिए दक्षिण और मध्य एशिया के लिए यह अनुपात 25 प्रतिशत रखा। कुछ समुदाय-आधारित सर्वेक्षण सीधे महिलाओं से गर्भपात पर डेटा एकत्र करते हैं। हालांकि, इस तरह के अध्ययन विश्वसनीय रूप से कारण पर डेटा एकत्र नहीं कर सकते हैं, गर्भावस्था को समाप्त करने से जुड़े कलंक के जवाब में, महिलाएं आम तौर पर आमने-सामने साक्षात्कार में अपने गर्भपात की रिपोर्ट करती हैं, एक समस्या जो गर्भपात को अवैध मानती है, तो यह समस्या बढ़ सकती है।

राष्ट्रीय अनुमानों के अनुसार वर्ष 2002 में 6.4 मिलियन घटनायें हुईं, जो प्रजनन आयु की प्रति 1,000 महिलाओं पर 26 गर्भपात की दर के अनुरूप है। इस अनुमान पर पहुंचने के लिए, शोधकर्ताओं ने प्रति प्रदाता औसत गर्भपात को देश में अनुमानित कुल गर्भपात प्रदाताओं पर लागू किया, जो कि सीमित नमूना क्षेत्रों में सुविधा के लिए जनसंख्या के अनुपात पर आधारित था। एक ही अध्ययन के राज्य-विशिष्ट घटकों ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में क्रमशः 45 और 70 की वार्षिक

प्रेरित गर्भपात दर का अनुमान लगाया, जो बताता है कि 26 की राष्ट्रीय गर्भपात दर को बहुत कम करके आंका गया होगा। विशेष रूप से, यह अध्ययन 2002 में आयोजित किया गया था, जब एमएमए की पहुंच और उपयोग आज की तुलना में बहुत कम था।

इतिहास और नियम

इसी तरह, 1971 में, भारतीय संसद ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट (डज्ज) पारित किया, जो उन लोगों के लिए गर्भपात तक पहुंच को विनियमित और सुरक्षित करने के लिए था, जिन्हें अपनी गर्भावस्था को अंजाम देने की आवश्यकता थी या नहीं। असुरक्षित गर्भपात के कारण होने वाली मृत्यु दर को कम करने के लिए यह सहायता प्राप्त प्रयास था। भारत में गर्भपात चाहने वाली महिलाओं को अपने पति या पत्नी या परिवार के अन्य सदस्यों से सहमति लेने की आवश्यकता नहीं है। निर्णय केवल महिला से संबंधित है। हालांकि, अठारह वर्ष से कम उम्र की एक महिला, जिसे अपने स्वास्थ्य संबंधी निर्णय लेने में असमर्थ माना जाता है, को अपने माता-पिता या कानूनी अभिभावक से सहमति की आवश्यकता होती है। एमटीपी अधिनियम महिलाओं को बीस सप्ताह तक अपनी गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति देता है। यदि एक महिला जो बीस सप्ताह की गर्भावस्था में गर्भपात करना चाहती है, तो उसे गर्भपात करने से पहले दो अलग-अलग डॉक्टरों से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। दूसरी डॉक्टर की राय केवल तभी आवश्यक है जब कोई महिला अपनी पसंद से गर्भधारण नहीं करना चाहती होय। हालांकि, यदि गर्भवती महिला की जान जोखिम में है तो अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। जब महिलाओं को गर्भपात कराने के लिए दूसरी मंजूरी की आवश्यकता होती है, तो इससे गर्भपात में और देरी हो जाती है और प्रक्रिया के दौरान मानसिक और भावनात्मक तनाव बढ़ सकता है। इसके अलावा, सभी महिलाएं लगातार उचित चिकित्सा प्राप्त करने के लिए आर्थिक रूप से स्थिर नहीं होती हैं, इसलिए चल रही डॉक्टर नियुक्तियों से उन लोगों पर भी वित्तीय बोझ पड़ सकता है, जिन्हें काम से एक दिन की छुट्टी लेनी पड़ सकती है और परिवहन के लिए भुगतान करना पड़ सकता है। गर्भपात उन महिलाओं के लिए भी बेहद शर्मनाक और भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया हो सकती है जिनकी गर्भावस्था बलात्कार का परिणाम है क्योंकि उन्हें याद दिलाया जाता है कि जिस बच्चे को वे ले जा रही हैं वह हिंसक हमले का परिणाम है। अधिकांश विकसित देशों में, गर्भपात कानूनी रूप से किया जा रहा है। हालांकि, असुरक्षित गर्भपात की प्रथा अभी भी हो रही है। दुनिया भर में गर्भपात कानूनों में बदलाव किए गए हैं, और देश गर्भपात कानूनों में इन बदलावों को जारी रख रहे हैं।

सामाजिक सांस्कृतिक कारक

मुद्दा है आजादी, बच्चे पैदा करने या न रखने के अधिकार की आजादी, गर्भपात पर रोक लगाना या पहुंच को मुश्किल बनाना, यानी अपने शरीर पर महिलाओं के अधिकारों को सीमित करना। गर्भपात का फैसला महिलाओं पर छोड़ देना चाहिए। यदि महिलाओं को अपनी प्रजनन प्रणाली और सुरक्षित और असुरक्षित गर्भपात के बीच अंतर के बारे में उचित शिक्षा है, तो वे असुरक्षित गर्भपात की पहचान करने और सुरक्षित विकल्प चुनने में सक्षम हो सकती हैं। महिलाओं को उन परिणामों के बारे में पता होना चाहिए जो असुरक्षित गर्भपात का चयन करते समय अनुभव कर सकते हैं, साथ ही यह भी जानना चाहिए कि अगर उन्हें गर्भपात करना है तो सबसे अच्छा निर्णय कैसे लें। तर्कसंगत निर्णय लेने का सिद्धांत बताता है कि गर्भपात के संबंध में महिलाएं कैसे निर्णय ले सकती हैं। यह अध्याय हर्बर्ट साइमन द्वारा तर्कसंगत निर्णय लेने के सिद्धांत की पहचान करता है। सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रक्रिया, और निर्णय लेने से पहले कई प्रमुख कारकों पर विचार करने की आवश्यकता है। एक व्यक्ति का निर्णय उन मूल्यों को दर्शाता है जो वे धारण करते हैं और किसी समस्या का वांछित समाधान देखना चाहते हैं। सुरक्षित गर्भपात एक सतत समस्या है, और इस समस्या पर गंभीर ध्यान देने की आवश्यकता है। सुरक्षित गर्भपात और कानून लागू होने के बावजूद, महिलाएं असुरक्षित गर्भपात करवाकर खतरनाक विकल्प चुनती रहती हैं। यह मुख्य रूप से पहुंच की कमी, शिक्षा, गर्भनिरोधक उपयोग पर जोर और वर्तमान हस्तक्षेपों के कारण है। हम सभी को अभी कार्य करना चाहिए और गर्भपात कराने की मांग करने वाले बुरे लोगों के लिए एक सुरक्षित, आसान और किफायती पहुंच प्रदान करनी चाहिए। सुरक्षित गर्भपात तक पहुंच को प्राथमिक देखभाल केंद्र में जोड़ा जाना चाहिए, और स्वास्थ्य देखभाल प्रशासकों, डॉक्टरों, स्कूलों और समुदायों को जागरूकता फैलाने पर ध्यान देना चाहिए। एक और बड़ी समस्या सुरक्षित और असुरक्षित गर्भपात के बीच के अंतर को नहीं समझना है। असुरक्षित गर्भपात के छोटे और दीर्घकालिक परिणामों को समझने के लिए महिलाओं को शिक्षित होना चाहिए। असुरक्षित गर्भपात की ओर ले जाने वाले सामाजिक-सांस्कृतिक निर्धारक हैं—

संस्कृति और धर्म

मनुष्य के पास अपने व्यवहार को उस प्रकार के सांस्कृतिक वातावरण के साथ समन्वयित करने की अद्वितीय क्षमता है जिसमें वे विकसित होते हैं। संस्कृति एक गतिशील समाज की शक्ति है, जो इस बात में व्यक्त होती है कि कोई उसका प्रतिनिधित्व कैसे करता है, चाहे वह कहानियों को कहने, जश्न मनाने या भविष्य को समझने से हो। (गंत, 2020)। धर्म के विचार एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचलित होते हैं सभी धर्म एक व्यक्ति के लिए एक आवश्यक भूमिका निभाते हैं। कुछ धर्म धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं के आधार पर गर्भपात के खिलाफ भी हैं। कुछ धर्म कुछ विशेष परिस्थितियों में

गर्भपात की अनुमति देते हैं जैसे बलात्कार, एक महिला का जीवन खतरे में है, अनाचार, और चिकित्सा कारणों से। धर्म गर्भपात की अनुमति नहीं देने के बावजूद, गर्भपात की मांग करने वाले अभी भी बदतर हैं, जिससे उन्हें कठोर निर्णय लेने, असुरक्षित गर्भपात करने पड़ते हैं। गर्भपात जीवन और मन को प्रभावित करता है क्योंकि इसमें जीवन और मृत्यु शामिल है। कुछ के लिए, यह केवल मानव जीवन से संबंधित मामला नहीं है, बल्कि यह कुछ ऐसा है जो मनुष्यों और उनकी आध्यात्मिकता का आह्वान करता है। अधिकांश कोकेशियन और अफ्रीकी अमेरिकी संयुक्त राज्य अमेरिका में ईसाई धर्म का पालन करते हैं (मैसी, 2013)। अमेरिका में, दस में से लगभग आठ लोगों की पहचान ईसाई के रूप में होती है (मासी, 2018)। ईसाई धर्म गर्भपात के खिलाफ हैय हालांकि, अफ्रीकी अमेरिकी महिलाओं में अभी भी अन्य जातियों (वार्ड, 2018) की तुलना में गर्भपात की उच्चतम दर है। धर्म ने ऐतिहासिक रूप से भारतीय संस्कृति को प्रभावित किया है, जो लोग गर्व के साथ धर्म का पालन करते हैं। भारत एक बहुजातीय देश है और कई धर्मों का पालन करता है। भारत चार मुख्य धर्मों का पालन करता है—हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, और जैन धर्म (मजूमदार, 2018)। भले ही भारत कई धर्मों का पालन करता है, जब देश को संदर्भित किया जाता है, तो भारत हिंदू धर्म का पालन करने के लिए जाना जाता है क्योंकि भारत की आबादी हिंदू धर्म से संबंधित है। हिंदू संस्कृति में, गर्भपात को केवल एक चिकित्सा या जनसांख्यिकीय समस्या नहीं माना जाता है, बल्कि इसे एक नैतिक निर्णय भी माना जाता है

पहुंच

यहां तक कि उन क्षेत्रों में जहां प्रशिक्षित प्रदाता सुरक्षित गर्भपात प्रदान कर सकते हैं, जागरूकता और पहुंच की कमी के कारण असुरक्षित गर्भपात होते रहते हैं। कुछ महिलाओं को असुरक्षित गर्भपात के परिणामों की बहुत कम या बिल्कुल भी समझ नहीं होती है, जिसके कारण सुरक्षित और असुरक्षित गर्भपात के बारे में जानकारी का अभाव हो सकता है (बनर्जी 2017)। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सुरक्षित गर्भपात विकल्पों तक पहुंचने के लिए संघर्ष करना जारी है, क्योंकि उनमें उपलब्ध सेवाओं के बारे में जागरूकता की कमी है। महिलाओं को परिवहन, बेतुकी सुविधा आवश्यकताओं, लंबी प्रतीक्षा अवधि, वित्तीय बोझ, भौतिक संसाधनों की कमी, और नाबालिगों के लिए माता-पिता की सहमति जैसी अतिरिक्त बाधाओं का सामना करना पड़ता है (अटाक्रो, 2019)। मुख्य रूप से गोपनीयता की चिंताओं के कारण, भारत में गरीब महिलाएं निजी और सरती सुविधाओं का चयन करती हैं, जो अक्सर अप्रशिक्षित प्रदाता द्वारा प्रदान की जाती हैं। गर्भपात को कानूनी बनाना ही समस्या का समाधान करने का एकमात्र तरीका नहीं हैय यह असुरक्षित गर्भपात के बोझ को कम करने की दिशा में एक प्रमुख कदम है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि सुरक्षित गर्भपात के विकल्पों पर जोर देते हुए सुरक्षित और असुरक्षित गर्भपात के बीच के अंतर के बारे में शिक्षित करके सुरक्षित गर्भपात को आसानी से सुलभ बनाना है। जैसे-जैसे सरकारें गर्भपात के लिए प्रतिबंधों को बढ़ाना जारी रखती हैं, महिलाओं की सुरक्षित गर्भपात तक पहुंच कम हो जाती है। इसलिए, महिलाएं असुरक्षित गर्भपात का सहारा लेने की अधिक संभावना रखती हैं। इसके अलावा, कुछ महिलाओं ने गर्भपात के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका से मेक्सिको की यात्रा की है या राज्यों के बीच कड़े गर्भपात कानूनों के कारण अपनी गर्भधारण को समाप्त करने के अन्य तरीकों की तलाश कर रही है (टैन, 2012)। आर्थिक रूप से मजबूत महिलाएं मेक्सिको में यात्रा करने और गर्भपात कराने का जोखिम उठा सकती हैं, जबकि कम आय वाली महिलाएं उस विकल्प पर विचार करने में सक्षम नहीं हो सकती हैं। इसलिए, कम आय वाले लोगों की पेशेवर मदद तक पहुंच नहीं हो सकती है, और वे अवैध और खतरनाक तरीके से गर्भपात करने का प्रयास कर सकते हैं। जो महिलाएं सुरक्षित गर्भपात के लिए मेक्सिको जाती हैं, उन्हें भी जोखिम होता है क्योंकि वे देश से बाहर रहने और लंबी दूरी की यात्रा करने के कारण आवश्यक या आवश्यक देखभाल के बाद चिकित्सा सहायता प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सकती हैं। यदि आवश्यक हो तो गर्भपात के बाद आवश्यक देखभाल न मिलने के कारण महिलाओं को अभी भी जटिलता का एक उच्च जोखिम हो सकता है।

कलंक

गर्भपात से संबंधित कलंक एक और बड़ी चुनौती है जिसका सामना महिलाओं को करना पड़ता है। ये कलंक सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक मानदंडों से प्रभावित हैं। जब एक महिला गर्भावस्था को समाप्त करने का फैसला करती है, तो उसे कई रूढ़िवादी राय पर विचार करना पड़ता है, और उसे अक्सर अपराध करने या माताओं के रूप में महिलाओं की सार्वजनिक छवि का उल्लंघन करने के रूप में देखा जाता है (प्रीतिषा और मिकेला, 2018)। अपनी सामाजिक छवि को बनाए रखने के लिए महिलाएं गुपचुप तरीके से गर्भपात कराने की कोशिश करेंगी और इसका खुलासा करेंगी। उदाहरण के लिए, कैलिफोर्निया के बेकर्सफील्ड में, एक दादी ने पारिवारिक शर्म को रोकने के लिए अपने ही नवजात पोते की जान ले ली क्योंकि उसकी 15 वर्षीय बेटी शादी से पहले गर्भवती हो गई थी (बोनविलियन, 2019)। दादी ने अपने पोते की जान ले ली क्योंकि उनकी बेटी बिना शादी किए ही मां बन गई। अविवाहित किशोर गर्भावस्था के साथ पारिवारिक शर्म को रोकने और इससे जुड़े कलंक से बचने के लिए मां ने ऐसा दुखद निर्णय लिया। जब एक महिला को लगता है कि वह एक बच्चे की जिम्मेदारी को सहन करने के लिए तैयार नहीं है और उसे लगता है कि गर्भपात करना सही काम हो सकता है, लेकिन रूढ़िवादी विचारों के कारण, वह सुरक्षित गर्भपात की तलाश नहीं कर सकती है क्योंकि वह अपनी छवि के बारे में चिंतित है। सामान्यता महिलाओं को अपनी गर्भावस्था को जारी रखने या समाप्त करने के लिए स्वतंत्र रूप से चुनने की अनुमति देना महत्वपूर्ण है। जैसा कि पहले कहा गया है, जब एक महिला गर्भावस्था को समाप्त करना चाहती है, तो

वह इसे करने का एक तरीका खोज लेगी, भले ही वह सुरक्षित हो या नहीं। भारत में, शादी से पहले गर्भवती होने वाली महिलाओं के लिए काफी कलंक जुड़ा हुआ है। जब एक महिला के साथ बलात्कार किया जाता है या शादी से पहले गर्भवती हो जाती है, तो उसके गर्भपात की संभावना अधिक होती है (स्टिलमैन, 2014)। भारतीय समुदाय में, अगर कोई महिला शादी से पहले गर्भवती हो जाती है, और समुदाय को पता चलता है, तो परिवार और लड़की दोनों को समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा क्योंकि लड़की द्वारा समुदाय का अपमान किया जा रहा है। भारतीय संस्कृति में, यदि समुदाय को एक अविवाहित लड़की के गर्भवती होने के बारे में पता चलता है, तो उसकी शादी एक अच्छे परिवार में करना लगभग असंभव है, ज्यादातर मामलों में, लड़की एक ऐसे व्यक्ति से शादी कर लेती है जो बहुत बड़ा है और थोड़ा तलाकशुदा है क्योंकि वह शादी से पहले गर्भवती। जैसा कि पिछले उदाहरण में कहा गया है, एक मामला सामने आया जहां एक दादी ने अपने नवजात पोते को परिवार की शर्मिंदगी को रोकने के लिए डुबो दिया क्योंकि बच्चे की मां कम उम्र की थी, विवाहित नहीं थी, और उसने बच्चे को जन्म दिया था (बोनविलियन, 2019)। इसलिए, पारिवारिक शर्म से बचने के लिए, भारत में महिलाएं अपने बच्चों का खुद ही गर्भपात करने की कोशिश करती हैं या ऐसे क्लिनिकों का उपयोग करती हैं जो विकसित क्षेत्र में नहीं हैं, क्योंकि वे नहीं चाहती कि किसी को पता चले कि वे अनियोजित गर्भावस्था की देखभाल कर रही हैं। सुरक्षित गर्भपात सेवाओं की वैधता और उपलब्धता के बावजूद, सुरक्षित और असुरक्षित गर्भपात के बीच के अंतर को समझने की कमी है। गर्भपात से जुड़े कलंक के साथ, अधिकांश महिलाएं असुरक्षित गर्भपात का चुनाव करती हैं। कुछ समुदायों में, गर्भपात कराने वाली महिलाओं को खूरी लड़कियां, हत्यारा माना जाता है और कई बार, अन्य महिलाएं उनके साथ जुड़ना बंद कर देती हैं (येगॉन, 2016)। यदि समुदाय अपमानजनक नामों से महिलाओं को वर्गीकृत करने, उंगलियों को इंगित करने और लेबलिंग को समाप्त कर सकते हैं और आगे भेदभाव को रोक सकते हैं, तो महिलाएं सुरक्षित गर्भपात करने के लिए एक चिकित्सकीय पेशेवर चुन सकती हैं।

अवांछित या अनचाही गर्भावस्था

गर्भावस्था हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और मैक्सिको में गर्भपात कानूनी है, फिर भी ऐसी महिलाएं हैं जो अवांछित ध्या अनचाही गर्भावस्था के साथ गर्भवती होने पर असुरक्षित गर्भपात का विकल्प चुनती हैं। जब अवांछित अनपेक्षित गर्भावस्था के परिणाम के कारण एक महिला को बच्चा रखने के लिए मजबूर किया जाता है, तो एक मौका है कि महिला बच्चे की देखभाल उस बच्चे की तरह नहीं करेगी जिसकी योजना बनाई गई थी। एक बच्चा जो अनपेक्षित गर्भावस्था का परिणाम है, असामान्य स्वास्थ्य परिणामों के लिए उच्च जोखिम में हो सकता है, जैसे कि जन्मजात विसंगतियाँ, समय से पहले प्रसव, और जन्म के समय कम वजन (फोस्टर, 2018)। अनपेक्षित गर्भावस्था की दर संघीय गरीबी के स्तर में या उससे अधिक खराब होने के बीच सबसे अधिक है (गुट्टमाकर, 2019)। गरीबी के कई आयाम हैं, जैसे शिक्षा की कमी, आय की कमी, पारिवारिक समस्याएं, खराब स्वास्थ्य और आवास की समस्याएं। जो महिलाएं गरीबी में जी रही हैं, उनके पास बीमा कवरेज की कमी है और बुनियादी जरूरतों के भुगतान के लिए संघर्ष करना पड़ता है। जीवन यापन करने के लिए चुनौतियों का सामना करते हुए और अंत में गर्भवती होना बहुत ही जबरदस्त हो सकता है, खासकर जब कोई व्यक्ति जीविकोपार्जन के लिए संघर्ष कर रहा हो। वित्तीय अस्थिरता और गर्भनिरोधक तक पहुंच की कमी, गर्भवती होने पर महिलाओं को असुरक्षित गर्भपात करने के लिए मजबूर करती है क्योंकि वे सुरक्षित गर्भपात प्रक्रिया का खर्च उठाने में सक्षम नहीं हैं। गर्भ निरोधकों का उपयोग और उपयोग गर्भधारण को पेश करने के सबसे सुरक्षित तरीकों में से एक है और असुरक्षित गर्भपात को कम करने और नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका है (डब्ल्यूएचओ, 2020)। असुरक्षित गर्भपात दुनिया भर में एक समस्या है, अवांछित और अनियोजित गर्भधारण कई असुरक्षित गर्भपात से जुड़े हैं। पूरे देशों में उच्च गर्भपात दर इंगित करती है कि गर्भनिरोधक सेवाओं तक सही ढंग से पहुंचने में सक्षम होने पर महिलाओं की अपने जन्म को सीमित करने और स्थान देने की इच्छा तेज गति से बढ़ी है। विश्व स्तर पर, एक तिहाई गर्भधारण अनपेक्षित होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप। पांच में से एक की हालत बिगड़ने पर उनके बच्चे का गर्भपात हो जाता है (हदाद और नूर, 2009)।

निष्कर्ष

सरकार के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह समुदायों पर ध्यान केंद्रित करे और जनसांख्यिकीय विविधता पर ध्यान दे। सूचना प्रदान करते समय और समुदायों को शिक्षित करते समय, विभिन्न भाषाओं में सूचनात्मक सामग्री प्रदान करना आवश्यक है। भाषा बाधाओं का सामना करने वाले समुदायों को लक्षित करने की आवश्यकता है। एक पूर्ण और एकीकृत सूचनात्मक सामग्री की पेशकश करना महत्वपूर्ण है जिसमें आवश्यक जानकारी और सेवाएं प्रदान की जाती हैं और जहां सहायता आसानी से मिल सकती है। इसमें स्थानीय एजेंसियों के फोन नंबर, पते, संचालन के घंटे, भाषा विकल्प, संसाधन वित्तीय सहायता, संपर्क जानकारी और सर्विसिंग एजेंसियों के साथ अनुबंधित परिवहन सेवाओं की सूची शामिल होनी चाहिए। गर्भपात कानूनों में संशोधन किया जाना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को कानूनी रूप से, सुरक्षित रूप से और आसानी से गर्भपात करने में सक्षम होना चाहिए। गर्भपात कानूनों को सीमित करके, सरकार समस्या का समाधान नहीं कर रही है इसके बजाय, यह और अधिक मुद्दों को जन्म दे रहा है।

यदि महिलाओं के पास गर्भपात तक आसान पहुंच है, तो असुरक्षित गर्भपात की संभावना कम होती है जो चिकित्सा जटिलताओं को रोकेगी और इन प्रथाओं के कारण होने वाली मृत्यु दर को कम करेगी। गर्भपात को प्रतिबंधित करने या अवैध बनाने के प्रयास सुरक्षित गर्भपात को कम नहीं कर रहे हैं बल्कि इसके बजाय गर्भपात को बदतर के लिए और अधिक खतरनाक बना रहे हैं। गर्भपात कराना आसान विकल्प नहीं है यह असहज, भावनात्मक और एक कठिन निर्णय है। इसलिए, सरकार को गर्भपात के लिए सुरक्षित पहुंच को प्रतिबंधित करके स्थिति को जटिल बनाने के बजाय अनुभव को आसान बनाना चाहिए। निष्कर्ष निकालने के लिए, गर्भपात तक पहुंच को प्रतिबंधित करने से गर्भपात नहीं रुकता है बल्कि सुरक्षित गर्भपात तक पहुंच को हटा दिया जाता है। सुरक्षित गर्भपात तक पहुंच को प्रतिबंधित करने से इन प्रक्रियाओं से गुजरने वाली महिलाओं के लिए मृत्यु दर को धीमा करने में मदद नहीं मिली है। इसके बजाय, सामाजिक या कानूनी कारकों द्वारा पहुंच को हटाने से महिलाओं की गुणवत्ता और अधिकारों में कमी आ रही है। गर्भपात को नियंत्रित करने के लिए, सरकार को व्यापक जागरूकता, पारदर्शी यौन शिक्षा और गर्भ निरोधकों की खुली पहुंच को बढ़ावा देकर गर्भपात को कम करने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता है। दूसरी सिफारिश शोध में पाए गए विषयों पर आधारित हैरू कानूनी और सामाजिक बाधाएं। जब महिलाएं चिकित्सकीय आवश्यकता में होती हैं या गर्भपात चाहती हैं और आसानी से यह निर्धारित कर सकती हैं कि सुरक्षित गर्भपात प्रक्रियाएं कहां होती हैं, तो इससे महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और समर्थन करने में मदद मिल सकती है।

सन्दर्भ—

- बनर्जी, एस.के., कुमार, आर. वारवडेकर, जे., मैनिंग, वी., और एंडरसन, के.एल. (2017)। मध्य प्रदेश, भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइल और गर्भपात सेवाओं को प्राप्त करने की लागत की खोज। बीएमसी स्वास्थ्य सेवा अनुसंधान, 17(1), 223. [10.1186/s12913-017-2159-6](https://doi.org/10.1186/s12913-017-2159-6)
- ब्लैकमुन, एच.ए. और संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय। (1972) यू.एस. रिपोर्ट्स रो वी. वेड, 410 यू.एस. 113. स्वास्थ्य, कांग्रेस के पुस्तकालय से लिया गया, [118/erf/fulltext.aspx?refId=24931078](https://www.congress.gov/118/erf/fulltext.aspx?refId=24931078)
- कुमार, आर. (2014)। अनुसंधान पद्धति शुरुआती के लिए एक चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका। लंदनरू सेज प्रकाशन। लुईस, ओ। (1966)। गरीबी की संस्कृति। साइंटिफिक अमेरिकन, 215(4), 19-25। 25 फरवरी, 2021 को लिया गया [118/erf/fulltext.aspx?refId=24931078](https://www.scribd.com/document/24931078)
- महर, के। (2014)। मैकिन्सेरू 56: भारतीय एक सभ्य जीवन का खर्च उठाने में असमर्थ हैं। से लिया गया [118/erf/fulltext.aspx?refId=24931078](https://www.scribd.com/document/24931078)
- Majumdar] S-] [1/2018/29/5-facts-about-religion-in-india/](https://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/06/29/5-facts-about-religion-in-india/)
- Mohan] R-] & Mohan] R-] [1/1975/2- Abortion in India- Social Science\]50/43/2\] 141&143- Retrieved from http://www-jstor-org-falcon-lib-csub-edu/stable/41885953](https://www.jstor.org/stable/41885953)
- Parenthood] P-] [1/2021/2- Federal and State Bans and Restrictions on Abortion- Retrieved from https://www-plannedparenthoodaction-org/issues/abortion/federal&and&state&bans&and-restrictions&abortion](https://www-plannedparenthoodaction-org/issues/abortion/federal&and&state&bans&and-restrictions&abortion)
- Parenthood] P-] [1/2021/2- Where is Abortion Illegal\ Abortion Limits by State- Retrieved from https://www-plannedparenthoodaction-org/abortion&access&tool/US](https://www-plannedparenthoodaction-org/abortion&access&tool/US)
- <https://www-guttmacher-org/report/abortion&unintended&pregnancy&si&states&india>
- <https://www-cehat-org/uploads/files/work1-pdf>
- Williams] D-] [1/1982/2- Religion\] Beliefs about Human Life\] and the Abortion Decision- Review of Religious Research\] 24/41/2\] 40&48- doi:10-2307/3510981 https://www-americanprogress-org/issues/women/reports/2020/08/27/489786/stateactions&undermining&abortion&rights&2020/](https://www-americanprogress-org/issues/women/reports/2020/08/27/489786/stateactions&undermining&abortion&rights&2020/)
- Varkey] P-] Balakrishna] P-] Prasad] J-] Abraham] S-] & Joseph] A-] [1/2000/2- The Reality of Unsafe Abortion in a Rural Community in South India- Reproductive Health Matters\] 8\(16\), 83- 91. Retrieved from http://www-jstor-org/stable/3775274](http://www-jstor-org/stable/3775274)

